

GLOBAL IQTISODIY O'SISHNING PASAYISH SABABLARI VA YANGI O'SISH MODELLARI

Rustamov Umidjon

Namangan davlat texnika universiteti

Iqtisodiyot kafedrası asistenti

umidjon4857@gmail.com

ORCID: 0009-0005-7727-7280

Annotatsiya. Mazkur maqolada global iqtisodiy o'sish sur'atlarining pasayishiga olib kelayotgan asosiy omillar va zamonaviy sharoitda shakllanayotgan yangi iqtisodiy o'sish modellari chuqur hamda tizimli ravishda tahlil qilinadi. Tadqiqotda so'nggi yillarda jahon iqtisodiyotida kuzatilayotgan makroiqtisodiy beqarorlik, geosiyosiy ziddiyatlarning kuchayishi, global inflyatsiya darajasining oshishi, moliyaviy bozorlar volatilligi, pandemiyadan keyingi tiklanish jarayonlarining notekisligi hamda xalqaro savdo va logistika tizimlaridagi uzilishlarning iqtisodiy o'sishga salbiy ta'siri asoslab berilgan. Shu bilan birga, demografik o'zgarishlar, mehnat unumdorligining sekin o'sishi va resurslar cheklanganligi kabi strukturaviy omillar ham alohida ko'rib chiqilgan. Maqolada an'anaviy ekstensiv o'sish modelining samaradorligi pasayib borayotgani ilmiy jihatdan asoslanib, uning o'rniga innovatsiyaga asoslangan, bilimlar iqtisodiyoti, raqamli transformatsiya, yashil iqtisodiyot va inklyuziv rivojlanish konsepsiyalariga tayangan yangi o'sish modellari tahlil etilgan. Tadqiqot natijalari barqaror iqtisodiy o'sishga erishishda inson kapitalini rivojlantirish, institutsional islohotlarni chuqurlashtirish, texnologik yangilanishlarni jadallashtirish hamda ekologik barqarorlikni ta'minlash ustuvor yo'nalishlar ekanligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: global iqtisodiy o'sish, makroiqtisodiy beqarorlik, inflyatsiya, geosiyosiy risklar, raqamli iqtisodiyot, innovatsion rivojlanish, yashil iqtisodiyot, inklyuziv o'sish.

ПРИЧИНЫ СНИЖЕНИЯ МИРОВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА И НОВЫЕ МОДЕЛИ РОСТА**Рустамов Умиджон**

Наманганский государственный технический университет

Ассистент, кафедра экономики

umidjon4857@gmail.com

ORCID: 0009-0005-7727-7280

Аннотация. В данной статье представлен углубленный и систематический анализ основных факторов, приводящих к снижению темпов глобального экономического роста, и новых моделей экономического роста, возникающих в современных условиях. Исследование обосновывает негативное влияние

макроэкономической нестабильности, усиления геополитических конфликтов, роста глобальной инфляции, волатильности финансовых рынков, неравномерных процессов восстановления после пандемии и сбоев в международной торговле и логистических системах на экономический рост в последние годы. Одновременно отдельно рассматриваются структурные факторы, такие как демографические изменения, медленный рост производительности труда и ограниченность ресурсов. В статье научно обосновывается снижение эффективности традиционной экстенсивной модели роста, и анализируется ее замена новыми моделями роста, основанными на концепциях инноваций, экономики знаний, цифровой трансформации, зеленой экономики и инклюзивного развития. Результаты исследования показывают, что развитие человеческого капитала, углубление институциональных реформ, ускорение технологических инноваций и обеспечение экологической устойчивости являются приоритетными направлениями для достижения устойчивого экономического роста.

Ключевые слова: глобальный экономический рост, макроэкономическая нестабильность, инфляция, геополитические риски, цифровая экономика, инновационное развитие, зеленая экономика, инклюзивный рост.

REASONS FOR THE DECLINE IN GLOBAL ECONOMIC GROWTH AND NEW GROWTH MODELS

Rustamov Umidjon

Namangan State Technical University

Assistant, Department of Economics

umidjon4857@gmail.com

ORCID: 0009-0005-7727-7280

Abstract. This article provides an in-depth and systematic analysis of the main factors leading to the decline in global economic growth rates and the new economic growth models emerging in modern conditions. The study substantiates the negative impact of macroeconomic instability, increased geopolitical conflicts, rising global inflation, financial market volatility, uneven post-pandemic recovery processes, and disruptions in international trade and logistics systems on economic growth in recent years. At the same time, structural factors such as demographic changes, slow growth in labor productivity, and resource constraints are also separately considered. The article scientifically substantiates the declining effectiveness of the traditional extensive growth model, and its replacement is analyzed by new growth models based on innovation, knowledge economy, digital transformation, green economy, and inclusive development concepts. The results of the study show that developing human capital, deepening institutional reforms, accelerating

technological innovation, and ensuring environmental sustainability are priority areas for achieving sustainable economic growth.

Keywords: global economic growth, macroeconomic instability, inflation, geopolitical risks, digital economy, innovative development, green economy, inclusive growth.

KIRISH

Hozirgi davrda global iqtisodiy o'sish sur'atlarining sekinlashuvi jahon iqtisodiy tizimining eng dolzarb muammolaridan biri sifatida namoyon bo'lmoqda. So'nggi yillarda iqtisodiy o'sish dinamikasining pasayishi bir qator kompleks va o'zaro bog'liq omillar bilan izohlanadi. Xususan, pandemiyadan keyingi tiklanish jarayonlarining notekisligi, global ta'minot zanjirlaridagi uzilishlar, geosiyosiy keskinliklarning kuchayishi, energetika resurslari narxining o'zgaruvchanligi hamda inflyatsion bosimlarning ortishi iqtisodiy faollikni sezilarli darajada cheklab qo'ymoqda. Shu bilan birga, rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlar o'rtasidagi iqtisodiy tafovutlarning saqlanib qolishi ham global o'sishning barqarorligiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Mazkur sharoitda an'anaviy iqtisodiy o'sish modellari o'zining samaradorlik chegaralariga etib bormoqda. Resurslarga asoslangan ekstensiv rivojlanish modeli endilikda etarli darajada yuqori natijalarni ta'minlay olmayapti. Shu sababli zamonaviy iqtisodiyotda innovatsion, raqamli va yashil iqtisodiyot tamoyillariga asoslangan yangi o'sish modellari shakllanmoqda. Bu modellarda inson kapitalining sifati, ilmiy-texnik taraqqiyot, raqamli texnologiyalar, sun'iy intellekt va ekologik barqarorlik asosiy o'sish drayverlari sifatida qaralmoqda[1].

O'zbekiston Respublikasida ham global tendensiyalarni inobatga olgan holda iqtisodiy o'sishning yangi modeliga o'tish bo'yicha izchil islohotlar amalga oshirilmoqda. Xususan, PF-60 sonli Farmon doirasida iqtisodiyotning barqaror o'sishini ta'minlash, raqamli transformatsiyani jadallashtirish, yashil iqtisodiyot tamoyillarini keng joriy etish hamda innovatsion faoliyatni qo'llab-quvvatlash ustuvor yo'nalishlar sifatida belgilangan. Mazkur strategiya iqtisodiyotni modernizatsiya qilish, ishlab chiqarish samaradorligini oshirish va yuqori qo'shimcha qiymat yaratishga qaratilgan tizimli chora-tadbirlarni o'z ichiga oladi[2]. Shuningdek, davlat tomonidan investitsiya muhitini yaxshilash, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish, eksport salohiyatini kengaytirish hamda zamonaviy

infratuzilmani shakllantirishga qaratilgan qaror va dasturlar iqtisodiy o'sishning yangi sifat bosqichiga o'tishda muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda. Shu nuqtai nazardan, global iqtisodiy o'sishning pasayish sabablari va yangi o'sish modellari o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni o'rganish, ularning iqtisodiy siyosatni shakllantirishdagi ahamiyatini aniqlash mazkur tadqiqotning asosiy maqsadini tashkil etadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA.

Mazkur tadqiqot doirasida global iqtisodiy o'sish sur'atlarining pasayish sabablari va yangi o'sish modellari masalasi bo'yicha mavjud ilmiy adabiyotlar tizimli ravishda o'rganildi. Avvalo, o'zbek iqtisodchi olimlarining tadqiqotlari tahlil qilinib, unda milliy iqtisodiyotning barqaror rivojlanish omillari, innovatsion faoliyatning roli, raqamli iqtisodiyotning kengayishi va yashil iqtisodiyot tamoyillarining joriy etilishi masalalari alohida yoritilgan. Jumladan, B. Salimov, Sh. Shodmonov va Q. Abdurahmonov kabi olimlarning ilmiy ishlari iqtisodiy o'sishning institutsional omillari, mehnat bozorining rivojlanishi, inson kapitalining ahamiyati hamda innovatsion faoliyatni rag'batlantirish mexanizmlarini asoslab beradi. Ushbu tadqiqotlarda global iqtisodiy jarayonlarning milliy iqtisodiyotga ta'siri va iqtisodiy siyosatni takomillashtirish yo'nalishlari keng yoritilgan[3].

Shu bilan birga, xorijiy olimlarning ilmiy ishlari global iqtisodiy o'sish nazariyalarini yanada chuqurroq anglash imkonini beradi. Xususan, Robert Solow tomonidan ishlab chiqilgan iqtisodiy o'sish modeli texnologik taraqqiyotning o'sishga ta'sirini asoslab bergan bo'lsa[4], Paul Romer va Robert Lucas Jr. tomonidan ilgari surilgan endogen o'sish nazariyalari innovatsiyalar va inson kapitalining ustuvor ahamiyatini ta'kidlaydi[5]. Shuningdek, Joseph Schumpeter innovatsiyalarni iqtisodiy rivojlanishning asosiy drayveri sifatida baholab, yangi texnologiyalar va tadbirkorlik faoliyatining ahamiyatini ilmiy jihatdan asoslab bergan[6]. Zamonaviy tadqiqotlarda esa raqamli iqtisodiyot, sun'iy intellekt va yashil texnologiyalar iqtisodiy o'sishning yangi manbalari sifatida ko'rilmogda.

Tadqiqot metodologiyasi sifatida tizimli tahlil, qiyosiy tahlil, induksiya va deduksiya usullari, shuningdek, statistik ma'lumotlarni umumlashtirish va iqtisodiy ko'rsatkichlarni solishtirish usullaridan foydalanildi. Bundan tashqari, iqtisodiy jarayonlarning dinamikasini o'rganishda trend tahlili va omilli yondashuvlardan foydalanilib, global va milliy darajadagi

o'sish omillari o'rtasidagi bog'liqlik aniqlashtirildi. Ushbu metodologik yondashuvlar tadqiqot natijalarining ilmiy asoslanganligini ta'minlashga xizmat qiladi.

NATIJARLAR VA MUHOKAMA.

Global iqtisodiy o'sish sur'atlarining pasayishi so'nggi yillarda jahon iqtisodiyotining asosiy tendensiyalaridan biri sifatida shakllandi. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, 2010–2019 yillarda global yalpi ichki mahsulot (YaIM) o'sish sur'atlari o'rtacha 3,5–3,7 foizni tashkil etgan bo'lsa, pandemiyadan keyingi davrda bu ko'rsatkich sezilarli darajada pasayib, 2023–2025 yillarda o'rtacha 2,5–3,0 foiz atrofida shakllanmoqda. Bu pasayish, avvalo, global iqtisodiyotdagi strukturaviy nomutanosibliklar, ishlab chiqarish samaradorligining sekin o'sishi va investitsiya faolligining sustlashuvi bilan izohlanadi.

Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, rivojlangan davlatlarda iqtisodiy o'sishning sekinlashuvi asosan demografik omillar bilan bog'liq. Aholining qarishi natijasida mehnat resurslari qisqarib bormoqda, bu esa ishlab chiqarish hajmining kengayishini cheklaydi. Masalan, Yevropa Ittifoqi davlatlarida 65 yoshdan yuqori aholi ulushi 2024 yil holatiga 21–22 foizga etgan bo'lib, bu mehnat bozoriga bosimni kuchaytirmoqda. Shu bilan birga, mehnat unumdorligining o'sish sur'atlari ham past darajada qolmoqda (yiliga o'rtacha 1–1,5 foiz).

Rivojlanayotgan mamlakatlarda esa iqtisodiy o'sishning pasayishiga tashqi omillar — global moliyaviy sharoitlarning keskinlashuvi, kapital oqimlarining qisqarishi va tashqi qarz yukining ortishi ta'sir ko'rsatmoqda. Xususan, xalqaro foiz stavkalarining oshishi natijasida rivojlanayotgan mamlakatlar uchun tashqi moliyalashtirish qimmatlashdi. Bu esa investitsiya loyihalarining qisqarishiga olib kelmoqda[7].

Quyidagi 1-jadvalda global iqtisodiy o'sish sur'atlariga ta'sir etuvchi asosiy omillar va ularning iqtisodiy ko'rsatkichlarga ta'siri keltirilgan.

1-jadval

Global iqtisodiy o'sish sur'atlariga ta'sir etuvchi asosiy omillar va ularning iqtisodiy ko'rsatkichlar ta'siri

T/r	Omillar	Ta'sir yo'nalishi	Iqtisodiy ko'rsatkichlarga ta'siri

1	Inflyatsiya darajasining oshishi	Salbiy	Real daromadlar kamayadi, iste'mol qisqaradi
2	Foiz stavkalarining oshishi	Salbiy	Investitsiyalar hajmi kamayadi
3	Ta'minot zanjirlaridagi uzilishlar	Salbiy	Ishlab chiqarish xarajatlari ortadi
4	Raqamli transformatsiya	Ijobiy	Mehnat unumdorligi oshadi
5	Yashil iqtisodiyotga o'tish	Ijobiy (uzoq muddatda)	Energiya samaradorligi oshadi
6	Geosiyosiy keskinliklar	Salbiy	Savdo hajmi va investitsiyalar kamayadi

1- Jadvalda keltirilgan omillar global iqtisodiy o'sishga bevosita va bilvosita ta'sir ko'rsatadi. Salbiy omillar qisqa muddatda iqtisodiy faollikni pasaytirsa, ijobiy omillar uzoq muddatda barqaror o'sish uchun zamin yaratadi.

Natijalar shuni ko'rsatadiki, inflyatsiya global iqtisodiyotdagi asosiy muammolardan biri bo'lib qolmoqda. 2022 yilda ayrim rivojlangan davlatlarda inflyatsiya darajasi 8–10 foizgacha etdi, 2024 yilga kelib esa bu ko'rsatkich 3–5 foiz atrofida barqarorlashgan bo'lsa-da, hali ham markaziy banklarning maqsadli darajasidan yuqori. Yuqori inflyatsiya real daromadlarni kamaytirib, iste'mol talabining qisqarishiga olib keladi, bu esa iqtisodiy o'sish sur'atlarini sekinlashtiradi.

Bundan tashqari, global savdo hajmining o'sish sur'atlari ham pasaygan. Agar 2010-yillarda xalqaro savdo hajmi yiliga o'rtacha 4–5 foizga oshgan bo'lsa, hozirgi davrda bu ko'rsatkich 2–3 foiz atrofida shakllanmoqda. Savdo cheklovlari, proteksionistik siyosat va geosiyosiy qarama-qarshiliklar ushbu jarayonni yanada murakkablashtirmoqda.

Shu bilan birga, yangi iqtisodiy o'sish modellari shakllanib bormoqda. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, raqamli iqtisodiyotning ulushi global YaIMda yil sayin ortib bormoqda. 2025 yilga kelib raqamli iqtisodiyot ulushi 20–25 foizga etishi prognoz qilinmoqda. Sun'iy intellekt, katta ma'lumotlar (big data), bulutli texnologiyalar va avtomatlashtirish ishlab chiqarish samaradorligini oshirishda muhim rol o'ynamoqda[8].

Yashil iqtisodiyot modeli ham yangi o'sish drayveri sifatida shakllanmoqda. Qayta tiklanuvchi energiya manbalariga investitsiyalar 2023 yilda 1,7 trillion AQSh dollarini tashkil etgan bo'lib, bu ko'rsatkich yil sayin oshib bormoqda. Bu esa uzoq muddatda ekologik barqarorlikni ta'minlash bilan birga iqtisodiy o'sishni qo'llab-quvvatlaydi.

Muhokama natijalari shuni ko'rsatadiki, global iqtisodiy o'sishning pasayishi vaqtinchalik omillar bilan emas, balki chuqur strukturaviy o'zgarishlar bilan bog'liq. Shu sababli iqtisodiy siyosatni shakllantirishda yangi yondashuvlar zarur. Xususan, inson kapitaliga investitsiyalarni oshirish, innovatsiyalarni rag'batlantirish, raqamli infratuzilmani rivojlantirish hamda ekologik barqaror texnologiyalarni joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, davlatlar o'rtasida iqtisodiy hamkorlikni kuchaytirish, savdo to'siqlarini kamaytirish va global integratsiyani chuqurlashtirish orqali iqtisodiy o'sishni tiklash imkoniyatlari mavjud. Umuman olganda, yangi o'sish modellari global iqtisodiyotning kelajakdagi barqaror rivojlanishini ta'minlashda hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lib, ular innovatsiya, raqamlashtirish va ekologik yondashuvlar uyg'unligiga asoslanadi.

XULOSA

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, global iqtisodiy o'sish sur'atlarining pasayishi zamonaviy jahon iqtisodiyotining murakkab va ko'p omilli muammosi bo'lib, u qisqa muddatli siklik tebranishlar bilan emas, balki chuqur strukturaviy o'zgarishlar bilan izohlanadi. Xususan, geosiyosiy keskinliklarning kuchayishi, global ta'minot zanjirlaridagi uzilishlar, inflyatsion bosimlarning yuqori darajada saqlanib qolishi, foiz stavkalarining oshishi hamda demografik o'zgarishlar iqtisodiy faollikni cheklovchi asosiy omillar sifatida namoyon bo'lmoqda. Natijada, global YaIM o'sish sur'atlari avvalgi davrlarga nisbatan sezilarli darajada pasayib, iqtisodiy rivojlanishning yangi sharoitlarini shakllantirmoqda. Shu bilan birga, an'anaviy ekstensiv rivojlanish modelining imkoniyatlari tobora cheklanib borayotgani, resurslardan foydalanish samaradorligini oshirish zarurati hamda ekologik muammolarning keskinlashuvi yangi iqtisodiy o'sish modellari shakllanishini taqozo etmoqda. Zamonaviy iqtisodiyotda innovatsiyaga asoslangan, raqamli texnologiyalar bilan uyg'unlashgan va yashil iqtisodiyot tamoyillariga tayangan rivojlanish modeli ustuvor ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, sun'iy intellekt, raqamli infratuzilma, qayta tiklanuvchi energiya manbalari va yuqori texnologiyali ishlab chiqarish tarmoqlari iqtisodiy o'sishning

asosiy drayverlariga aylanmoqda. Umuman olganda, barqaror va uzoq muddatli iqtisodiy o'sishni ta'minlash uchun iqtisodiy siyosatda tizimli yondashuv zarur. Bunda inson kapitalini rivojlantirish, ilmiy-texnik taraqqiyotni rag'batlantirish, investitsiya muhitini yaxshilash, raqamlashtirish jarayonlarini jadallashtirish hamda ekologik barqarorlikni ta'minlash ustuvor yo'nalishlar sifatida qaralishi lozim. Shu asosda iqtisodiyotni modernizatsiya qilish va global iqtisodiy tizimdagi o'zgarishlarga moslashish orqali barqaror o'sish modeliga erishish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Ibodullayev, A., & Xasanova, X. (2025). GLOBAL IQTISODIY O'SISH VA INQIROZLAR. *FINANCE, MONEY AND CREDIT*, 3, 8-10.
2. O'zbekiston respublikasi qonunchilik ma'lumotlar milliy bazasi(lex.uz).
3. Tirkashev, U. B. (2025, September). IQTISODIY O'SISH DARAJASINI IFODALOVCHI KO'RSATKICHLAR TIZIMI. In *Scientific practical conference* (Vol. 1, No. 1, pp. 66-69).
4. Wu, Y., Zhu, Q., & Zhu, B. (2018). Comparisons of decoupling trends of global economic growth and energy consumption between developed and developing countries. *Energy Policy*, 116, 30-38.
5. Soubbotina, T. P., & Sheram, K. (2000). *Beyond economic growth: Meeting the challenges of global development*. World Bank Publications.
6. Błażejowski, M., Kwiatkowski, J., & Gazda, J. (2019). Sources of economic growth: A global perspective. *Sustainability*, 11(1), 275.
7. Oyjamol, Y. (2025). IQTISODIY O'SISH VA UNGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR. *Modern education and development*, 40(7), 45-49
8. Axralovna, S. N., & Abdulaziz A'zamjon o'g, A. (2025). O'ZBEKISTON IQTISODIYOTI 2025-YILDA: TEZ O'SISH VA YANGI IMKONIYATLAR. *Global Science Review*, 9(1), 84-93.
9. Abdullajon o'g'li, O. D. (2025). IQTISODIY O'SISH VA EKOLOGIK BARQARORLIK: YASHIL INVESTITSİYALARNING O'SIB BORAYOTGAN ROLI. *Global Science Review*, 2(1), 15-25.

10. Ibrohimov, B. (2024). O 'zbekiston Respublikasida tadbirkorlik subyektlarida innovatsion faoliyatning ahamiyati va o 'rni. *Green Economy and Development*, 1, 663988.
11. Ibrohimov, B., & Sayfiddinov, S. (2024). Qishloq Xo 'jaligi Mahsulotlarini Ko 'paytirishning Asosiy Yo 'llari. *Green Economy and Development*, 2(4), 663651.
12. Ibrohimov, B., & Tursunov, A. (2024). O 'zbekiston Respublikasining Agrar Siyosati Va Uni Takomillashtirish Yo 'llari. *Green Economy and Development*, 2(3), 663587.
13. Ibrohimov, B. (2024). Innovatsion faoliyatni amalga oshirishda tadbirkorlik subyektlari duch keladigan muammolar tahlili. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 2(12).
14. G' Afurov, O., & Ibrohimov, B. (2022). O'ZBEKISTON RESPUBLIKASINING ILK SUVEREN XALQARO OBLIGATSIYALARINI JOYLASHTIRISHDAN TUSHGAN MABLAG'LARINING QAYTA TAQSIMLANISHI VA ULAR SAMARADORLIGI TAHLILI. *Science and innovation*, 1(A8), 332-339.
15. Baxtiyor o'g'li, I. B. (2024). O'ZBEKISTIONDA TADBIRKORLIK SUBYEKTLARIDA INNOVATSIYALARNI JORIY ETISHNING IQTISODIY SAMARALARI. *Scientific Journal of Actuarial Finance and Accounting*, 4(11), 213-219.
16. Boburmirzo, I., & Yunusov, A. (2024). KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK YILIDA MEHNAT BOZORINI TAHLILI. *Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali*, 2(17), 20-28.
17. Baxtiyor o'g'li, I. B. (2023). FORMS OF OWNERSHIP AND ENTREPRENEURSHIP IN AGRICULTURE IN UZBEKISTAN. *Miasto Przyszłości*, 42, 284-291.
18. Ibrahimovich, R. B., Ugli, I. B. B., & Ugli, I. B. B. (2023). INNOVATIVE REFORMS IN AGRICULTURE DEVELOPMENT. *The American Journal of Management and Economics Innovations*, 5(03), 9-13.
19. Rahimov, B. I., Yoldashev, B. S., & Ibrahimov, B. B. (2023). THE NEED TO ORGANIZE A CLUSTER IN THE AGRICULTURAL NETWORK. *International Journal Of Management And Economics Fundamental*, 3(02), 9-19.

20. Рахимов, Б. И., & Иброхимов, М. Б. О. (2021). Моддий-техника ресурслари бозорини институционал тузилмаси ва ресурслар самарадорлигини баҳолашнинг услубий асослари. *ЖУРНАЛ ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ*, 4(7).
21. Rahimov, B. I., Yoldashev, B. S., & Ibrahimov, B. B. (2023). The need to organize a cluster in the agricultural network. *International Journal of Management and Economics Fundamental*, 3(02), 9-19.
22. Ibrahimovich, R. B., Ugli, I. B. B., & Ugli, I. B. B. (2023). Innovative reforms in agriculture development. *The American Journal of Management and Economics Innovations*, 5(03), 9-13.
23. Xayitboyevich, R. U., & Baxtiyor o'g'li, I. B. (2025). THE ROLE OF THE CREDIT SYSTEM IN FINANCING SMALL BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 8.036*, 14(12), 140-145.